

TARBIYA VA UNING MUAMMOLARI

Xudoynazarov T.¹, Irgasheva Madina²

¹TIPUning katta o‘qituvchisi, ²TIPUning BT yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18630639>

Annotatsiya. *Jamiyatda odobli va odobsiz shaxslar alohida o‘rganiladi. Chunki inson va jamiyat mavjudligini ta‘minlovchi fazilatlar avloddan-avlodga tarbiya orqali o‘tib boradi. Ta‘lim - tarbiya har qanday kishi hayotida muhim rol o‘ynaydi.*

Kalit so‘zlar: *tarbiya, axloqiy tarbiya, vatanparvarlik, ijtimoiy tarmoqlar, ota – ona,*

Tarbiya – bu insonning insoniyatini ta‘minlaydigan eng qadimiy va adabiy qadriyat. Boshqacha aytganda tarbiya orqali jamiyatga foydali, bilimli, odobli, vatanparvar va ongli fuqoro voyaga yetkazish. Jamiyatda tarbiyasi va tarbiyasiz shaxs alohida o‘rganiladi. Chunki, shaxs va jamiyatning mavjudligini ta‘minlaydigan qadriyatlar tarbiya orqaligina avloddan – avlodga o‘tadi. Tarbiya har qanday jamiyat va har qanday rivojlangan davlatda ham hayotida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Hozirgi kunda, yosh avlodning umuman olganda jamiyatdagi xar bir shaxsning tarbiyasi bilan shug‘ullanmagan davlat inqirozga mahkumdur. Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev shuni ta‘kidlaydilar ki “Mamlakatni qudratli, millatni buyuk qiladigan kuch bu- ilm-fan, ta‘lim va tarbiyadir”.

“Eng katta boylik bu – aql – zakovat va ilm, eng katta meros bu – yaxshi tarbiya ekaniga e‘tibor qaratib, eng katta qashshoqlik bilimsizlik ekanini ta‘kidlaydilar.

Bugungi kunda zamon shiddat bilan o‘zgarib kelmoqda. Bu o‘zgarishlar hammadan ko‘proq his etadigan kim- yoshlar. Axborot texnologiyalar va suniy intellekt yoshlarning tarbiyasiga ta‘sir qilib, ular yanada jadal rivojlanmoqda. Biz buyuk insonlar avlodi ekanligimizni qalbida va ko‘zida aks etib turibdi. Bularning hammasi nimaning hisobidan desak, “Tarbiya, tarbiya va faqat tarbiya hisobidandir”.

Tarbiyaning asosiy vazifalari aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya, huquqiy tarbiya, ekologik tarbiya va eng asosiy vazifasi bu vatanparvarlik tarbiyasidir.

Aqliy tarbiyada asosan o‘quvchilarning bilimini, tafakkurini, dunyoqarashini rivojlantirish, ilm-fan asoslarini o‘rgatish.

Estetik tarbiya - bu go‘zallikni anglash, kelajak avlodni san‘at va madaniyatga muxabbat uyg‘otish.

Ekologik tarbiya - tabiatga mehr, atrof-muhitga ma‘suliyat bilan munosabatda bo‘lishni o‘rgatish.

Vatanparvarlik tarbiyasi - vatanga sadoqat, milliy qadriyatlarga hurmat va eng asosiysi urf-odatni saqlash, tarixiy merosni qadrlash.

Zamonaviy davrda tarbiyada uchraydigan muammolar. “Tarbiya biz uchun yo hayot - yo momot, yo najot - yo halokat, yo saodat - yo falokat masalasidir”.

Insonning axloqiy hayoti uning axloqiy tarbiyasi bilan chambarchas bog‘liqdir. Tarbiya ona qornidan boshlanadi degan gap bor. Uning asl ma‘nosi avvalo, ota – onaning o‘zi axloqiy tarbiya ko‘rgan bo‘lishi kerak degani. Chunki qush inida ko‘rganini qiladi; ota-onalada yuksak namunasini ko‘rsata olishi lozim.

Hozirgi kunda axloqiy tarbiyaning eng kuchli zamonaviy vositasi sifatida televideniye va turli xil ijtimoiy tarmoqlarni keltirish mumkin. Ijtimoiy tarmoqlardagi xilma-xil videolarni ko‘rgan yoshlar va kattalar ularni takrorlashi juda achinarli holat. To‘g‘ri, biz demokratiya davrida yashayapmiz. Jamiyatimizda qiziqish va intilishlarga hurmat bilan qaraladi. O‘zbekiston erishayotgan, dunyo tan olayatgan ulkan yutuqlarning negizida turgan asosiy omil insondir.

Zamonaviy davrning asosiy muammolardan biri bu – texnologiyaga haddan tashqari bog‘liqlik. Bolalar va yoshlar ko‘p vaqtini telefon, planshet, kompyuter o‘tkazmoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda o‘ziga xos bo‘lmagan, yolg‘on “ideal” hayotga Taqlid qilish ortib bormoqda. Onlayn o‘yinlar, zararli kontent, zo‘ravonlik, nomaqbul materiallar tarbiya jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Bularning to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini anglab yetish uchun ma‘naviy va axloqiy bo‘shliq bolmasligi zarur. Ma‘naviy va axloqiy bo‘shliq bu - o‘zini anglashi, maqsadiga ega bo‘lishi va vatanparvarlik ruhida tarbiya topmoslikdir. Hurmat, sabr, kattaga hurmat kichikka izzat kabi qadriyatlarning zaiflashishidan kelib chiqadi.

L.Dekart aytganidek: Men fikrlayapmanmi, demak men tirikman. Bu kichik jumlaning o‘zida katta [buyuk] ma‘no bor. Kelajak avlod bizning umidimiz va poydevorimiz. Shu sababdan ham ularning orzu va umidlari bo‘yidan baland bo‘lishi shart. Yoshlarni, avvalo adabiyotga cho‘rlash lozim. O‘qimaslik “milliy g‘oya” bo‘lib qolmaslik kerak. Adabiyotni o‘qigan insongina adabiyotni his qiladi. Katta o‘qirman bo‘lmagan joyda- katta adabiyot ham bo‘lmaydi. Agarda biz yoshlar adabiyotni yanada yuksak darajaga olib chiqsak Mir Alisher, Abdurauf Fitrat buyuk bobolarimiz kabi ulkan ishlarni amalga oshira olamiz. Bu buyuk maqsadga bizga yordam beradigan insonlar avvalo, ota-onamiz va pedagog ustozlarimiz. Bugungi kunda o‘quvchiga tepadan qarab bo‘lmaydi, o‘quvchining yonida turadigan payt keldi. Endi ustoz faqat bilim beruvchi emas, balki yo‘l ko‘rsatuvchi, motivatsiya beruvchi va o‘z o‘quvchisi bilan hamnafas bo‘lgan murabbiy bo‘lishi kerak. Har bir o‘quvchiga individual yo‘ndashish – zamonaviy ta‘limning asosiy me‘zoniga aylanmoqda. Zamon bilan hamnafas bo‘lish yosh avlod bilan muloqot qilishni bilish, ularga ishonch bilan qarash- haqiqiy pedagogning eng muhim fazilatidir.

3. Tarbiyaning jamiyat hayotidagi o‘rni beqiyosdir. Har bir avlodning shakllanishida axloqiy, ma‘naviy, madaniy qadriyatlarni o‘zlashishida tarbiya muhim ro‘l o‘ynaydi. Ammo hozirgi davrda tarbiya sohasida turli muammolar yuzaga chiqmoqda. Ushbu muammolarni aniqlash va ularning yechimlarini topish zamonaviy pedagogika va psixologiyaning dolzarb masalalaridandir. Tarbiyadagi muammolar bir qator omillar ta‘sirida yuzaga keladi. Masalan,

Oilaviy muammolar:

- Ota-ona o‘rtasidagi kelishmovchiliklar ya‘ni ajralishlar.
- Bolaga ota-ona tomonidan e‘tiborning yetishmovchiligi yoki haddan ortiq erkalatishi.
- Oilaviy muhitda axloqiy tarbiya yetishmovchiligi.

Ijtimoiy omillar:

- Internet va ijtimoiy tarmoqlarning nazoratsiz ta‘siri.
- Yoshlar o‘rtasida modaga ergashish, yengil hayotga intilish kuchayishidir.

Oilaviy muammolarni bartaraf etish yo‘llaridan biri bu:

- Ota – onalarni pedagogik bilimlar bilan boyitish, tarbiyadagi ro‘li haqida muntazam tushuntirish ishlarini olib borish. Uning uchun maktabda muntazam ota – onalar

yig‘ilishlari, zamonaviy seminar – treninglar o‘tkazilsa, yoshlar tarbiyasidagi muammolar bartaraf etiladi.

Ijtimoiy tarmoqlardan to‘g‘ri foydalanishda:

- Yoshlar ongida ma’naviy axloqiy qadriyatlarni singdiradigan kontentlar yaratish.
- Internetdagi salbiy ta’sirlarni kamaytirish bo‘yicha ota – onalar doimiy nazoratda bo‘lishidir.

Demak tarbiyada yuzaga keladigan muammolarni bartaraf etish – bu jamiyatning har bir a’zosining vazifasidir. Bir bolaga yetti maxalla ota – ona deb bejiz aytilmagan. Oila, maktab, jamiyat, va davlatning birgalikdagi harakati orqaligina sog‘lom, ma’naviyatli, vatanparvar yoshlarni tarbiyalash mumkin. Tarbiya bu – jarayon emas, balki doimiy ehtiyoj va ma’sulyatdir. Shu bois har birimiz bu boradagi ma’sulyatni chuqur his qilishimiz lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O‘zbekiston strategiyasi.” Toshkent-2021y 112 b
2. Azizxo‘jaeva N.N. O‘qituvchi mutaxassisligiga tayyorlash texnologiyasi. –T.: TDPU, 2000. – 52 b.
3. Djuraev R.X. Sistema kompleksnoy otsenki kachestva obrazovaniya spetsialista //Высшее образование. - 2015. - № 2. - S. 72-78.
4. Р.Х.Джуроев, С.Т.Турғунов. Умумий ўрта таълим муассасаларини бошқаришда менежментнинг асосий тушунчалари Т.: Фан 2006, 76-78.
5. Холиқов А.А. Педагогик маҳорат. О‘қув қўлланма – Т.: “ИQTISODMOLIYA”, 2010у.
6. Х. Ibragimov, SH. Abdullayeva. Pedagogika nazariyasi (darslik). Т., «Fan va texnologiya», 2008, 288 bet.